

Análises forenses como estudos arqueométricos em obras de arte do artista austríaco Victor Scharf

DOI:10.5281/zenodo.13744017

Chaiani Battisti¹, Juliana Seixas², Mateus Maneghetti Ferrer³, Carla de Andrade Hartwig⁴, Bruno da Silveira Noremberg⁵

¹Universidade Federal de Pelotas, chaibattisti@gmail.com

² Universidade Federal de Pelotas, seixasneumannjuliana@gmail.com

³ Universidade Federal de Pelotas, mateusmferrer@gmail.com

⁴ Universidade Federal de Pelotas, carlahartwig@yahoo.com.br

⁵ Universidade Federal de Pelotas, bnoremberg@gmail.com

Palavras-chave: Victor Scharf, arqueometria, técnicas físico-químicas.

Este estudo aborda a Arqueometria como ferramenta forense na caracterização de três obras do artista austríaco Victor Scharf. Foram utilizadas técnicas de imageamento com luz visível, radiação ultravioleta (UV) e infravermelha (IR). Foi realizado um estudo estratigráfico das microamostras coletadas das obras, análises de Fluorescência de raio-X (XRF) e Espectroscopia de absorção no infravermelho em modo de refletância total atenuada (ATR-FTIR). Também foi conduzido um exame grafotécnico das assinaturas do artista nas obras. As análises permitiram caracterizar os materiais utilizados pelo artista de forma elementar e composicional. Os resultados indicam que os materiais presentes são consistentes com o período de vida do artista. Foram identificados materiais modernos, adicionados em processos de intervenção documentados. As técnicas de XRF e ATR-FTIR mostraram a presença de elementos como Chumbo e Cálcio, comuns na época do artista. A análise grafotécnica reconheceu hábitos gráficos do artista, mas não forneceu conclusões definitivas devido à falta de material comparativo suficiente. Os resultados sugerem que as obras são autênticas, e os materiais correspondem ao período de produção do artista. As técnicas arqueométricas utilizadas mostraram-se eficazes para a caracterização material e avaliação das obras de Victor Scharf. O estudo confirma a autenticidade das mesmas, destacando a importância das técnicas arqueométricas na análise forense de obras de arte.